

SAID AHMAD XOTIRALARIDA.

Norqulova Rayhon

ToshDÒTAU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7643590>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Òzbekiston qahramoni S.Ahmadning “Yòqotganlarim va topganlarim” asarida ustozlari va zamondoshlarining murakkab taqdiri, ruhiy kechinmalar, yashash tarzi, dard alamlari haqida yozilgan. Asarda ijodkorlarning ijodi bilan bir qatorda shaxsiy hayoti haqidagi ma’lumotlar ham keltirib òtiladi.

Kalit so’zlar: inson ruhiyatida, zamondosh obrazi, davr fojiasi, qatag’on yillari, erkinlik, inson sha’ni, badiiy mahorat.

“Adabiyot-fikr ommasi, qalb hislari bilan doimo sayqallanadigan tòxtashni bilmaydigan, borgan sari hamisha nurlanishi, chaqnashi oshib boradigan bir soha.”

Oybek.

“Adabiyot-kòngil ishi, ilhom samarasi. Tuygusiz, ilhomsiz yozilgan asar changlanmagan gulga òxshaydi, meva tugmaydi. Ko’ngil rozi bòlgan asargina kitobxonning ko’ngliga yòl topadi, kitobxonning ko’nglidan meva tugadi.

Abdulla Qahhor.

Darhaqiqat, shunday buyuk ikki ijodkor, yozuvchi davr sitamlarini, o’griqlarini òz boshidan kechirgan ikki dardkash insonning yaqin kishisi, ularni òziga ustoz deb bilgan Said Ahmad keyinchalik òz ustozlari uslubidan yiroqlashmadi. Said Ahmadning aytishicha, u mazmunli yozish san’atini, sòzni tejash ilmini Abdulla Qahhordan, psixologik tasvir mahoratini Oybekdan òrgandi.

Said Ahmad-Òzbekiston xalq yozuvchisi, Òzbekiston qahramoni, dramaturg va kitobxonlarning sevimli adibidir. Said Ahmad òzining hikoyalari, maqolalari, realistik qissa va romanlari, tomoshabop komediyalari bilan òzbek adabiyotida òz òrniga ega. Said Ahmad ijodida nasrning barcha janrlarini uchratishimiz mumkin. Ayniqsa hajviy yònalishdagi asarlari òzbek adabiyotida salmoqli òrin egallaydi. Yozuvchining “Hanka bilan Tanka”, “Bir òpichning bahosi”, “Otpuska”, “Olqindi”, “Chuchvara”, “Lampa shisha”, “Xotinboz chumchuq”, “Sobiq” kabi hajviy hikoyalari bor.

Said Ahmadning hayot va ijod yo’li juda mashaqqatli kechdi. U XX asrda bòlib òtgan fojialarning tirik guvohi bòldi. Davr sitamlari va o’griqlarini òz boshidan òtkazdi. Ijodkor ijodining yana bir qirrasini uning xotiranasidir. Zamonaviy òzbek adabiyotida Sadriddin Ayniy, Abdulla Qahhor, Zarifa Saidnosirova, Shukur Xolmirzayev, Habibulla Qodiriy kabi bir qancha ijodkorlarning xotira kitoblari nashr qilindi.

Shular qatorida elimizning ardoqli adibi Said Ahmad ham òzi bilgan, guvoh bòlgan, voqea-hodisalar, shaxslar tògrisida jumladan, G’afur G’ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Shuxrat, Mirtemir, Asqar Muxtor, Saida Zunnunova haqidagi xotira yodnomalar bilan òzbek kitobxonlari qalbidan òrin egalladi. Bu yozilgan xotiralarning ahamiyatli jihatlari shundaki, ular orqali ijodkor shaxsining òz davri haqida, adabiy muhit tògrisida yozilgan. Uning 1998 yilda yozilgan “Yòqotganlarim va Topganlarim” asari mustaqillik davri òzbek adabiyotida alohida adabiy

hodisa bòldi. Adib òzbek yozuvchi va shoirlarining jonli qiyofalarini badiiy gavdalantirdi. Bu asarda 16 nafar yozuvchi va shoirning hayoti va ijodi haqida ko'plab xotiralar berilgan. Adabiyotshunos olim Umarali Normatov aytganlaridek: "Yòqotganlarim va Topganlarim" kabi kitobni faqat Said Ahmadgina yozishi mumkin edi. Bu kitob adabiyotimizning ma'shum totalitar rejim zamonlari bosib òtgan mashaqqatli va ziddiyatli yòli, adiblarimiz qanday og'ir sharoit va vaziyatlarda yashab ijod etgani, òshanday zamonlarda ham asl insoniy fazilatlarini saqlab qolgani, noyob badiiy durdonalar yaratishga erishgani tògrisida haqqoniy tasavvur beradi". (Normatov U "Òz-ton adabiyoti va san'ati" 2007 yil 51-son). Asarda adabiyotimizning buyuk ijodkorlari, mashhur darǵalari haqida ham yozilgan.

Mustaqillik sababli, odamlar qismati va ruhiyatida sodir bo'lgan xayrli òzgarishlar, evrilishlar haqida aytib òtdi. Qatag'onlik davri xotiralariga sho'ng'ib, tarixdan ibratli xulosalar chiqardi. Òzi ancha vaqt muloqotda bòlgan ustoz adiblar bilan bir qatorda, shogirdlari hayot va ijod yòli haqida xotira-esselar yozdi.

Said Ahmad yirik nasriy asarlari bilan ham òz kitobxonlariga juda yaxshi tanish. Yozuvchining "Ufq" triologiyasi uch kitobdan iborat bòlib, "Qirq besh kun", "Hijron kunlarida", "Ufq" bòsaǵasida deb nomlangan yetuk asarlardir.

Mustaqillik yillarida adib "Dòstlik", "Buyuk xizmatlari uchun" ordenlari bilan taqdirlandi. "Òzbekiston Qahramoni" degan yuksak unvonga sazovor bòldi.

Xulosa òrnida shuni aytish mumkinki, Said Ahmad bir asrlik vaqt mobaynida òz òrni va muxlisiga egadir. Said Ahmad yaratgan xotiralar-esselar kitobi yoshlar uchun, badiiy ijod boǵiga endi qadam qo'yayotgan qalamkashlarimiz yoshlar uchun badiiy sòz olamining turfa sir-asroridan saboq beradigan òziga xos adabiyot darsligi bòladi, deb ayta olamiz. Bu xotira kitobi yosh qalamkash, ijodkorlarni yozishga, yozganlarida rostgòylik, samimiylikni kòrsata olishga undaydi.

References:

1. S.Ahmad. "Yòqotganlarim va topganlarim"
2. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. S.Ahmad 100 yilligi
3. S.Ahmad. "Kiprikda qolgan tong"